

GTX - Crises

R Studio na Educação Matemática

Doutoranda Carla Gonçalves Távora (UNESP)

Dr. Eduardo Martins Morgado (UNESP)

RESUMO

O objetivo dessa pesquisa é proporcionar uma tecnologia para a prática da matemática, o R Studio, contribuindo para o conhecimento das pessoas com a linguagem de programação e o ensino-aprendizado matemático. A pesquisa aborda o objetivo 4 de Educação de Qualidade dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável desenvolvidos pela Organização das Nações Unidas. A amostra de dados é retratada pela resolução gráfica e o algoritmo de funcionamento, permitindo discutir se o R Studio é uma tecnologia adaptada para o ensino matemático. A aplicação desse software para a matemática contribui para a criação e aplicação de dados em um pequeno ambiente, sendo uma formação de inovar a prática e formação de profissionais com a utilização de novas tecnologias. A prática da linguagem de programação, transforma o conhecimento do aluno no aspecto de procedimento, tornando-o capaz de entender as etapas para atingir um objetivo, assim, utilizando essas etapas para a resolução de um problema.

Palavras-chave: Tecnologia. Ciência. Programação. Matemática. Educação.

ABSTRACT

The objective of this research is to provide a technology for the practice of mathematics, the R Studio, contributing to people's knowledge of the programming language and mathematical teaching-learning. The research addresses the objective 4 of Quality Education of the Sustainable Development Goals developed by the United Nations. The data sample is portrayed by the graphic resolution and the operating algorithm, allowing to discuss whether R Studio is a technology adapted for mathematics teaching. The application of this software to mathematics contributes to the creation and application of data in a small environment, being a training to innovate the practice and training of professionals with the use of new technologies. The practice of the programming language transforms the student's knowledge into the procedural aspect, making him able to understand the steps to achieve a goal, thus using these steps to solve a problem.

Keywords: Technology. Science. Schedule. Math. Education.

INTRODUÇÃO

A educação matemática é apresentada como uma disciplina difícil no ensino básico e superior, portanto, os professores precisam aperfeiçoar suas práticas de ensino para tornar a

disciplina facilitadora para o ensino-aprendizagem (SANTOS, 2020).

A importância do ensino da matemática e o aperfeiçoamento das práticas para a promoção dessa educação é devido à presença dessa disciplina no cotidiano das pessoas.

O ensino de matemática está em crise, o Sistema de Avaliação da Educação Básica apresenta que em comparação internacional, o Brasil está em último lugar sobre o desempenho dos alunos na matemática, precisando de alternativas para melhorar esse aspecto (BRUM e ROMAIS, 2013).

A crise no ensino da matemática está relacionada com a falha na aprendizagem, Burak (2005, p.39) diz que “ensino preso a um planejamento, teoria sem a prática correspondente, a intromissão de maneira formal e estanque de conteúdos que não permitem ao aluno caminhar por si só e pensar”. A qualidade do ensino de matemática envolve atualização e aperfeiçoar de técnicas para o ensino-aprendizado.

O ensino de matemática está em crise? Por causa do ensino do Brasil, se tornando uma crise para a sociedade e precisando de melhorias nas práticas educacionais (MUCELIN, 2004).

O processo de aperfeiçoamento da prática de ensino para o processo educacional matemático utiliza as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC's), “conforme a humanidade avança cientificamente, amplia seu conhecimento e busca tecnologias cada vez mais sofisticadas no suprimento de suas necessidades e, assim, cria-se permanentemente “novas tecnologias”” (FERREIRA, 2015, p.2), permitindo uma ampliação na forma de mediar as informações e colaborar na formação dos alunos.

As tecnologias permitem “a realização e facilitação de atividades, considerando isso está se torna um dos principais elementos para a produção e o trabalho” (SANTOS, 2020, p.3), “nesse sentido o uso de recursos tecnológicos nas aulas de Matemática, pode promover alterações na estrutura da sala de aula e também na maneira de ensinar e de aprender os conteúdos” (FERREIRA, 2015, p.2).

Diante disso, o objetivo desse estudo é proporcionar uma tecnologia para a prática da matemática, o R Studio, um instrumento facilitador para o ensino matemático, utilizando a programação R para a geração matemática.

Esse software permite o desenvolvimento de aplicações matemáticas por meio da programação, uma vez que a programação computacional deve estar presente na vida humana, pois, é a forma de funcionamento da tecnologia, sendo uma característica importante para o futuro.

As pessoas que aprendem o ensino de programação e desenvolvem o raciocínio lógico, da capacidade de abstração, habilidades como resolução de problemas e noções de causa e efeito (GOMES, 2015), além da criatividade e curiosidade.

O estudo apresenta a relevância em utilizar a linguagem R para aprimorar a prática de ensino matemático, um software livre que promove o ensino de programação-matemático.

METODOLOGIA

A pesquisa bibliográfica encontrada nesse estudo aborda a percepção da utilização tecnológica no ensino matemático, possibilitando descrever a aplicação do R Studio e a importância da implementação dessa linguagem R na prática de ensino matemático.

Há a realização de uma pesquisa digital para entender o conhecimento da população do estado de São Paulo sobre a linguagem R, foi utilizado o Google Forms para a coleta de dados e registrados no R Studio para a geração dos gráficos.

Assim, torna-se uma pesquisa que retrata o Objetivo 4 de Educação de Qualidade dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) desenvolvidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A pesquisa digital apresenta um questionário de 7 questões direcionadas para diferentes pessoas, no intuito de registrar a relação do software com o público, quadro 1:

Quadro 1. Questões

1.	Gênero
2.	Faixa etária
3.	Qual a sua escolaridade?
4.	Você já ouviu falar em RStudio?
5.	Você estudou e aprendeu RStudio?
6.	Qual universidade, faculdade, etc., você aprendeu e estudou?

7. Você acha que o RStudio apresenta um grau de dificuldade:
Fonte: realizado pelos autores.

RESULTADOS

Os resultados coletados foram digitalizados na linguagem R para a produção dos gráficos, totalizando 7 questões e 43 respostas, após a reprodução dos gráficos do R Studio será demonstrada a descrição dentro do software, ou seja, o algoritmo que foi realizado.

Gráfico 1. Gênero

Fonte: realizado pelos autores.

Gráfico 2. Faixa Etária (R Studio).

Fonte: realizado pelos autores.

O gênero (gráfico 1) predominante na pesquisa com 43 pessoas é o masculino, a diferença entre as respostas é de 13 pessoas, o gráfico 2 demonstra que mais responderam à faixa etária entre 26 a 35 e 46 a 55 anos são as pessoas do sexo masculino.

Gráfico 3. Escolaridade (R Studio).

Fonte: realizado pelos autores.

A respeito da escolaridade, os participantes apresentaram ter uma formação em mestrado, ensino superior, especialização, doutorado e pós-doutorado, enquanto 6 apresentaram que o seu nível de ensino superior está incompleto, possibilitando entender que trancou o curso ou está em processo de andamento.

Portanto, há a possibilidade de entender que a maior parte dos participantes apresentam características de pessoas que buscam manter o processo de conhecimento em constante construção.

Gráfico 4. Conhecimento sobre R Studio (R Studio).

Fonte: realizado pelos autores.

Os participantes apresentaram que desconhecem da plataforma do R Studio, a maior parte das respostas das pessoas que conhecem a linguagem R apresentam o maior nível de escolaridade, ou seja, formação ou andamento das escolaridades ensino superior, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado.

Gráfico 5. Ensino-aprendizagem R Studio. (R Studio).

Fonte: realizado pelos autores.

Nesta questão busca entender se o aluno chegou a frequentar aulas sobre o R Studio, pois, o gráfico 4 aponta se os alunos estão cientes sobre a existência do software, enquanto o gráfico 5 busca compreender se houve um ensino-aprendizado para a prática da linguagem R.

Na alternativa “não” foi encontrado pelas pessoas de ensino superior incompleto, completo e doutorado, ou seja, professores podem ter apresentado a plataforma, no entanto, a pessoa não chegou a conhecer, estudar e praticar a matemática no software.

Gráfico 6. Instituição de aprendizagem (R Studio).

Fonte: realizado pelos autores.

Para as 12 pessoas que responderam “sim” no gráfico anterior, o gráfico 6 busca entender como foi a aprendizagem do aluno, a Universidade Estadual Paulista (UNESP) foi a instituição mais selecionada como o local que as pessoas frequentaram o ensino-aprendizagem do R Studio, enquanto as outras alternativas apresentadas foram: Adis Abbaba, Anhanguera, Autodidata, Internet, Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais, Universidade Estadual de Londrina, Universidade Johns Hopkins, via Coursera (parceria Unesp), Trabalho e Conta própria.

As universidades estão abordando o software, pois, entendem a necessidade e importância da aprendizagem de programação para a relação de dados, possibilitando contribuir para o futuro do profissional no mercado de trabalho, como citado por um participante que o local de trabalho foi seu ambiente de aprendizagem para a prática da linguagem R.

Gráfico 7. Grau de dificuldade (R Studio).

Fonte: realizado pelos autores.

O nível de dificuldade para o ensino-aprendizagem e prática da linguagem R no software foi considerado pela maior parte dos alunos como médio, assim, entende-se que a forma de transmitir o conhecimento sobre a utilização da ferramenta é de suma importância o papel do professor, a forma como aborda e explica a lógica de algoritmo e suas linguagens.

Para a realização desses gráficos, os autores tiveram que desenvolver o algoritmo para a resolução das questões, assim, será descrita a forma como foi realizado o algoritmo e suas linguagens para a amostragem dos dados.

ALGORITMOS E SUAS LINGUAGENS

Neste tópico será abordado a linguagem R descritiva para a reprodução dos gráficos anteriores, ou seja, promover informações e formas de executar a relação entre as respostas.

Figura 1. Gênero (R Studio).

```
grafico <- data.frame ('Quantidade' = 1:2, 'Gênero' = 1:2)
grafico$genero <- c('Masculino', 'Feminino')
grafico$Quantidade <- c(28, 15)
rotulo <- c('Gênero', 'Quantidade')
par (mfp=c(2,0.5,0))
barplot(grafico$Quantidade, main = 'Questão 1', xlab= rotulo[1], ylab = rotulo[2],
names.arg = grafico$genero, ylim = c(0,50), cex.names = 0.8, xaxs = 't')
grid(nx = NA, ny = NULL)
```

Fonte: realizado pelos autores.

Figura 2. Faixa Etária (R Studio).

```
grafico <- data.frame ('Quantidade de pessoas' = 1:2, 'Faixa etária' = 1:6)
grafico$faixaetaria <- c('de 15 a 19 anos','de 20 a 25 anos','de 26 a 35 anos','de 36 a 45 anos',
'de 46 a 55 anos','mais de 55 anos')
grafico$Quantidade <- c(2,9,10,7,13,2)
rotulo <- c('Faixa etária','Quantidade de pessoas')
par (mgp=c(2,0.5,0))
barplot(grafico$Quantidade, main = 'Questão 2 - Faixa etária', xlab= rotulo[1],
ylab = rotulo[2], names.arg = grafico$faixaetaria, ylim = c(0,15), cex.names = 0.55,
xaxs = 'i')
grid(nx = NA, ny = NULL)
```

Fonte: realizado pelos autores.

Figura 3. Escolaridade (R Studio).

```
grafico <- data.frame ('Quantidade de pessoas' = 1:2, 'Nível de escolaridade' = 1:8)
grafico$nívelescolaridade <- c('Especialização compl.','Ensino sup. incomp.',
'Ensino sup. comp.','Ensino médio comp.','Mestrado comp.','Mestrado incomp.',
'Doutorado comp.','Pós-doutorado comp.')
grafico$Quantidade <- c(5,6,9,2,11,4,4,2)
rotulo <- c('Nível de escolaridade','Quantidade de pessoas')
par (mgp=c(2,0.5,0))
barplot(grafico$Quantidade, main = 'Questão 3 - Nível de escolaridade', xlab= rotulo[1],
ylab = rotulo[2], names.arg = grafico$nívelescolaridade, ylim = c(0,15),
cex.names = 0.40, xaxs = 'i')
grid(nx = NA, ny = NULL)
```

Fonte: realizado pelos autores.

Figura 4. Conhecimento sobre o R Studio (R Studio).

```
grafico <- data.frame ('Quantidade de pessoas' = 1:2, 'Respostas' = 1:2)
grafico$Respostas <- c('Sim','Não')
grafico$Quantidade <- c(17,26)
rotulo <- c('Respostas','Quantidade de pessoas')
par (mgp=c(2,0.5,0))
barplot(grafico$Quantidade, main = 'Questão 4 - Você já ouviu falar em RStudio?',
xlab= rotulo[1], ylab = rotulo[2], names.arg = grafico$Respostas, ylim = c(0,30),
cex.names = 0.8, xaxs = 'i')
grid(nx = NA, ny = NULL)
```

Fonte: realizado pelos autores.

Figura 5. Ensino-aprendizagem R Studio (R Studio).

```
grafico <- data.frame ('Quantidade de pessoas' = 1:3, 'Respostas' = 1:3)
grafico$Respostas <- c('Não','Sim','Não responderam')
grafico$Quantidade <- c(5,12,26)
rotulo <- c('Respostas','Quantidade de pessoas')
par (mgp=c(2,0.5,0))
barplot(grafico$Quantidade, main = 'Questão 5 - Você estudou e aprendeu RStudio?',
xlab= rotulo[1], ylab = rotulo[2], names.arg = grafico$Respostas, ylim = c(0,35),
cex.names = 0.7, xaxs = 'i')
grid(nx = NA, ny = NULL)
```

Fonte: realizado pelos autores.

Figura 6. Instituição de aprendizagem (R Studio).

```
grafico <- data.frame ('Quantidade de pessoas' = 1:9, 'Respostas' = 1:9)
grafico$Respostas <- c('Unesp', 'Univ. Johns Hopkins', 'sozinho', 'Anhanguera', 'Internet',
'UEL', 'Trabalho', 'Pontf. Univ. Catól. MG', 'não resp.')
grafico$Quantidade <- c(5,1,3,2,2,1,2,1,26)
rotulo <- c('Respostas', 'Quantidade de pessoas')
par (mfp=c(2,0.5,0))
barplot(grafico$Quantidade, main = 'Questão 6 - Em qual univ., faculdade, etc.,
Você estudou?', xlab= rotulo[1], ylab = rotulo[2], names.arg = grafico$Respostas,
ylim = c(0,30), cex.names = 0.45, xaxs = 'i')
grid(nx = NA, ny = NULL)
```

Fonte: realizado pelos autores.

Figura 7. Grau de dificuldade (R Studio).

```
grafico <- data.frame ('Quantidade de pessoas' = 1:4, 'Respostas' = 1:4)
grafico$Respostas <- c('Alto', 'Médio', 'Baixo', 'Não responderam')
grafico$Quantidade <- c(4,10,3,26)
rotulo <- c('Respostas', 'Quantidade de pessoas')
par (mfp=c(2,0.5,0))
barplot(grafico$Quantidade, main = 'Questão 7 - Qual o grau de dificuldade do
RStudio?', xlab= rotulo[1], ylab = rotulo[2], names.arg = grafico$Respostas,
ylim = c(0,30), cex.names = 0.8, xaxs = 'i')
grid(nx = NA, ny = NULL)
```

Fonte: realizado pelos autores.

DISCUSSÕES

A pesquisa demonstrou que as pessoas têm pouco conhecimento sobre a plataforma R Studio, assim, é importante especificar que a linguagem R permite uma maior trabalho em relação aos dados, possibilitando organização para interpretá-los e essa funcionalidade ocorre com uma linguagem de programação, como apontado no tópico Algoritmos e suas linguagens.

A funcionalidade do R Studio é gerar a estatística de dados apresentados no programa, permitindo identificar, organizar e analisar os dados para uma amostra, “a linguagem R e o ambiente RStudio são muito versáteis e permitem intensas atividades oferecendo inúmeras possibilidades aos usuários mesmo que estes não possuam intimidade com linguagem de programação” (LEMES e SANTOS, 2017, p.2). A aplicação desse software para a matemática contribui para a criação e aplicação de dados em um pequeno ambiente, sendo uma formação de inovar a prática e formação de profissionais com a utilização de novas tecnologias.

Segundo Papert (1993), a utilização de novos métodos para a educação, permite uma maior capacitação do professor e incentiva novas habilidades ao aprendiz. A linguagem de

programa chama atenção as pessoas, diante de suas diferenças com a linguagem escrita e falada pela população, demonstrando outro universo ao computador, despertando a curiosidade.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aponta a importância em utilizar novas medidas que envolva a interpretação e leitura de dados, gráficos, tabelas, etc., pois, segundo os mesmos:

[...] a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações-problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. [...] todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões adequadas (BRASIL, 2020, p.230).

A linguagem R aborda a Ciência de Dados e sua aplicação na área de matemática permite implicar conhecimento em diferentes ambientes, estimulando os estudantes “a explorar, tratar, analisar e interpretar dados existentes, contribuindo para a formação de um pensamento mais crítico, o que vem muito ao encontro da realidade de nossa sociedade atual” (LEMES e SANTOS, 2017, p.3).

Essa linguagem R é conveniente a um trabalho interativo, abordando a linguagem de programação para a criação de novos dados, permitir apresentar gráficos com qualidade, visualizações complexas e sofisticadas de dados em 3D (PENG, 2016, p.7), o software RStudio apresenta as seguintes funcionalidades: O console, onde se digitam comandos de forma interativa e se obtém resultados e mensagens de erro, as quais proporcionam o necessário e útil feedback para o aprendizado; O código armazenado, a sequência de comandos que, uma vez testada e validada, pode ser armazenada em forma de um ‘programa’, possivelmente contendo ‘funções’, que pode ser reutilizado muitas vezes, com menor chance de erros de digitação; O ‘ambiente’, exibindo as variáveis e bases de dados disponíveis, indicando seus tipos de dados e dimensões; Os gráficos gerados como resultado da análise dos dados realizada pelos comandos (LEMES e SANTOS, 2017, p.4-5).

“A programação não trata apenas de aprender a programar computadores, aprender várias linguagens, muito mais do que somente isso, ela muda e amplia sua visão de mundo, passando a

entender de uma forma mais clara os processos que envolvem sua vida” (ZANATTA, 2015, p.22), segundo Almeida (1999), a prática da linguagem de programação, transforma o conhecimento do aluno no aspecto de procedimento, tornando-o capaz de entender as etapas para atingir um objetivo, assim, utilizando essas etapas para a resolução de um problema.

Os resultados demonstraram que universidades e ambientes de trabalho estão proporcionando o ensino-aprendizado de R Studio, demonstrando a importância da prática e conhecimento sobre a linguagem de computação para uma formação profissional, permitindo prever que futuramente a habilidade com a programação será um requisito necessário para a concorrência no mercado de trabalho.

A prática da programação é uma forma da humanidade entender sobre planejamento, organização e análise para atingir um objetivo, a programação contribui para o desenvolvimento crítico e criativo das pessoas, sendo uma metodologia de ensino importante para a formação profissional, pois, capacita o profissional em realizar problemas no ambiente de trabalho através de uma gestão.

A abordagem da linguagem R para o ensino de matemática permite que os alunos de ensino superior e básico desenvolvam habilidades de gerenciamento para a resolução de cálculos, a utilização do R Studio é a forma de iniciar a abordagem da programação no ensino-aprendizagem, sendo um software interativo que permite uma abordagem mais facilitadora para o início da introdução da programação.

Os resultados apontam que seu nível de dificuldade é médio, assim, cabe aos alunos utilizarem a aula de forma responsável, retirando dúvidas sobre a aplicação e linguagem, pois, a linguagem de programação é como uma receita de bolo, segue etapas para a conclusão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem da linguagem R para o ensino de matemática permite que os alunos de ensino superior e básico desenvolvam habilidades de gerenciamento para a resolução de cálculos, a utilização do R Studio é a forma de iniciar a abordagem da programação no

ensino-aprendizagem, sendo um software interativo que permite uma abordagem mais facilitadora para o início da introdução da programação.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de. *Informática e Formação de Professores*. Coleção Informática para a mudança na Educação. MEC/SEED/Proinfo, 1999.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versoafinal_site.pdf> Acesso em: 30 set 2020.

BRUM, Wanderley Pivatto; ROMAIS, Cristiano. *Crise no ensino de matemática? Os amplificadores que potencializam o fracasso da aprendizagem*. VI Congresso Internacional de Ensino de Matemática, 2013.

BURAK, Dionísio. Modelagem matemática: experiências vividas. *Analecta*, v. 6, n. 2, p. 33-48, 2005.

FERREIRA, Esmênia Furtado Parreira. *Integração das Tecnologias ao Ensino da Matemática: percepções iniciais*. Universidade Federal de Juiz de Fora, 2015.

GOMES, Marcos César Pires. *Os benefícios do ensino de linguagem de programação no currículo regular*. 2015.

LEMES, Isadora Luiz. SANTOS, Renato P. dos. Aplicações de RSTUDIO na aprendizagem matemática: elaboração de artefatos e ciência de dados como matemática. *Educação Matemática em Revista*– RS, ANO 18 - 2017 - número 18 - v.2 - pp. 87 a 97.

MUCELIN, Carlos Alberto. A crise no ensino da matemática e do ensino em geral. *Revista Tecnologia & Humanismo*, v. 18, n. 26, p. 124-130, 2004.

PAPERT, Seymour A. *The Children's Machine: Bringing the Computer Revolution to Our Schools*. New York: Basic Books, 1993.

PENG, Roger D. *R Programming for Data Science*. Victoria, CA-BC: Leanpub, 2016.

SANTOS, Maicon Vinicius Guedes Dos. A importância da visualização dos gráficos e tabelas para o complemento do aprendizado. *Ciências exatas e tecnológicas*, Aracaju, v. 6, n.2, p. 11-16, 2020.

ZANATTA, Andrei Cardozo. *Programação de computadores para crianças: Metodologia do CODE CLUB Brasil*. Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Universidade Federal de Santa Catarina para a obtenção do Grau de Bacharel em Tecnologias da Informação e Comunicação. Araranguá, 09 de dezembro de 2015.

Como citar este texto:

TÁVORA, Carla G.; MORGADO, Eduardo M. R. Studio na Educação Matemática. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-13.